

Compliance e a governança corporativa como instrumentos de prevenção a desastres socioambientais

Compliance and corporate governance as instruments to prevent social and environmental disasters

Edilson Vitorelli Diniz de Lima¹

Larissa de Castro Coelho²

Vitor Hugo da Trindade Silva³

Universidade de Ribeirão Preto (Brasil)

¹ Pós-doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia, com estudos no Max Planck Institute for Procedural Law (Luxembourg). Doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Visiting scholar na Stanford Law School. Visiting researcher na Harvard Law School. Mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Professor Adjunto de Direito Processual Civil na Universidade Federal de Minas Gerais. Professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor nos cursos de mestrado e doutorado na Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). É o único autor brasileiro vencedor do prêmio Mauro Cappelletti, concedido a cada quatro anos, pela International Association of Procedural Law, ao melhor livro sobre processo no mundo. Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 6ª Região.

² Graduada em Direito pela Universidade de Franca (2020). Pós-graduada em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (2022). Mestranda em Direitos Coletivos e Cidadania pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). Certificada pela Universidade de Santiago de Compostela conjuntamente com a INIEC sobre "Temas Avançados de Direito Público e Privado". Certificada pela Universidad Autónoma da Centro América conjuntamente com a INIEC sobre "Direitos Humanos (teoria e prática)". Membro da revista científica "Cadernos de Direito Atual". Membro do Grupo de Pesquisa "Direitos Coletivos como instrumento de concreção da cidadania" credenciado pela UNAERP junto com o Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil – CNPq. Coordenadora e autora da obra "O Pacote anticrime sob a perspectiva da nova geração" pela editora Lemos & Cruz. Organizadora e autora da obra "Código Florestal Comentado e Anotado – Artigo por Artigo", publicado pela JUSPODIVM.

³ Graduado em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). Mestrando em Direitos Coletivos e Cidadania pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). Procurador do Município de São Carlos.

Recibido: 23/12/2024

Aceptado: 01/04/2025

DOI: 10.5281/zenodo.15728570

Compliance e a governança corporativa como instrumentos de prevenção a desastres socioambientais

Resumo: O presente artigo visa analisar de que forma o compliance e a governança corporativa, em um processo estrutural, podem prevenir desastres socioambientais, a partir do que foi apurado nas ações civis públicas propostas em relação aos desastres ocorridos em Mariana (MG) e em Brumadinho (MG) e, em especial, a partir das medidas que foram tomadas pelas mineradoras em ambos os casos. O artigo argumenta que o compliance e a governança corporativa fornecem instrumentos suficientes para prevenção de desastres, desde que dotados de direção, de implementação, de metas, de coerência, de responsabilização e de avaliação.

Palabras clave: Processo estrutural. *Compliance*. Governança corporativa

Abstract: This article aims to analyze how compliance and corporate governance, in a structural process, can prevent socio-environmental disasters, based on what was found in the public civil actions proposed in relation to the disasters that occurred in Mariana (MG) and Brumadinho (MG) and, in particular, based on the measures that were taken by mining companies in both cases. The article argues that compliance and corporate governance provide sufficient instruments for disaster prevention, provided that they are endowed with direction, implementation, goals, coherence, accountability and evaluation.

Keywords: Structural process. Compliance. Corporate governance

1. PROBLEMA

De modo geral, a análise mais comum após um grande desastre é feita a partir da pergunta: quais medidas deveriam ser adotadas para evitar o ocorrido? A essência dessa questão é a mesma premissa do que vem a ser um processo estrutural. Em síntese, o processo judicial teria uma finalidade maior se à decisão dele decorrente pudessem ser acrescentados elementos que não fossem exclusivamente voltados para a reparação do direito lesado.

Essa questão inicial foi feita especialmente em duas ocasiões relativamente recentes: no rompimento das barragens de Mariana (MG) e de Brumadinho (MG). A proximidade, analisada sob o critério temporal, leva a natural indagação do que mais poderia ser feito.

A interpretação gramatical do artigo 1º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, a denota que a Ação Civil Pública foi concebida originalmente apenas com o viés restaurativo. No entanto, a práxis demonstra que o processo restaurativo nem sempre é suficiente para a tutela e a proteção eficiente do direito lesado. O aprimoramento da tutela jurisdicional deve adotar outras estratégias para que, com outros elementos, esteja apta a efetivamente proteger os bens jurídicos.

Em determinado momento viu-se que a solução de uma situação litigiosa estrutural somente seria possível se houvesse uma reestruturação em uma organização, que seria a causa do problema. De outra forma, não havendo as retificações estruturais, o direito lesado poderia novamente estar exposto a violações. Então, sem uma resolução estrutural, a decisão judicial poderia ser apenas um paliativo momentâneo.

Nesse cenário, o problema de pesquisa a que o presente artigo se volta é a análise dos instrumentos e de que forma o processo estrutural, com os elementos de *compliance* e de governança corporativa, podem prevenir desastres socioambientais.

2. A INFLUÊNCIA DO COMPLIANCE NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O Século XX foi marcado por acontecimentos que mudaram o percurso da humanidade, como, por exemplo, as Grandes Guerras e as relações sociopolíticas entre as maiores potências econômicas da época: Estados Unidos da América e União Soviética.

Concomitantemente, houve o aumento da industrialização e a crescente preocupação com as mudanças climáticas decorrentes das atividades antrópicas, bem como o desmatamento desenfreado dos principais biomas do mundo. Com isso, surge a necessidade de uma adequação das atividades empresariais com a proteção ao meio ambiente, por meio dos Programas de *Compliance*, em busca de uma gestão de riscos mais eficaz e controles internos. Segundo Trennepohl(2021),

[...]Assim, as normas externas que se aplicam a determinada atividade e as normas internas (códigos de conduta, protocolos de operações, etc.) devem estar alinhadas para direcionar a

Compliance e a governança corporativa como instrumentos de prevenção a desastres socioambientais

atuação da empresa e de seus funcionários, pois *compliance* não é responsabilidade apenas de um departamento específico, mas de todos dentro da empresa, e muitas vezes pode requerer uma mudança da cultura organizacional, uma vez que as consequências negativas podem impactar tanto na imagem quanto no posicionamento da empresa no mercado.

Compliance engloba esse conjunto de medidas internas para a prevenção de riscos de violação às normas incidentes na atividade econômica realizada [...]

Ou seja, por meio do *Compliance*, o setor privado busca estar em conformidade com leis, Tratados Internacionais, decretos, decisões judiciais, bem como regulações internas, como códigos de condutas, prevenção de riscos e a diminuição de litígios judiciais, por exemplo.

O instituto surgiu na década de 60 com a criação do *SEC (U.S. Securities and Exchange Commission)*, nos Estados Unidos e ganhou destaque com o escândalo Watergate. Em 1977, foi promulgada a *Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)*, que tinha como objetivo a transparência contábil de todas as organizações, com intuito de combater a corrupção e fraudes.

No Brasil, em 2015, foi promulgado o Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015, fruto da Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013), revogado, posteriormente pelo Decreto nº 11.129, de 11 de julho de 2022. O seu Capítulo V regulamenta sobre a implementação dos Programas de Integridade/ *Compliance*. Veja-se *in verbis* a conceituação do instituto pela legislação.

Art. 56. Para fins do disposto neste Decreto, programa de integridade consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes, com objetivo de:

I - prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e

atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira; e

II - fomentar e manter uma cultura de integridade no ambiente organizacional.

Parágrafo único. O programa de integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características e os riscos atuais das atividades de cada pessoa jurídica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e a adaptação do referido programa, visando garantir sua efetividade.

Por sua vez, há o Projeto de Lei nº 5442/2019 que visa regulamentar os Programas de *Compliance* no setor ambiental para pessoas jurídicas que “explorem atividade econômica potencialmente lesiva ao meio ambiente” e se encontra regime de tramitação ordinária, além de aguardar parecer do relator da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços – CDEIS.

Nesse sentido, percebe-se uma crescente preocupação em regulamentar o mapeamento de riscos ambientais, com o intuito de mitigar os danos decorrentes das atividades antrópicas que, muitas vezes, são transfronteiriços, isto é, as suas consequências são percebidas fora da zona geográfica empresarial, o que caracteriza, segundo Ulrich Beck (1986, pp. 48-ss.), a sociedade de risco ⁴.

Segundo Caubet (2005, p.44),

a noção de sociedade de risco refere-se a consequências tão amplamente catastróficas, que não se vê como indenizar as vítimas ou voltar ao status quo ante. Os danos provocados são

⁴ Beck aborda a globalização dos riscos que alcançam as pessoas, independentemente da classe social, expressando-a na conhecida frase “*Not ist hierarchisch, Smog ist demokratisch*” (em tradução livre: “A necessidade é hierárquica, a poluição atmosférica é democrática”). Para o autor, os riscos de graves consequências podem atingir todos, ainda que de formas diferentes. O nivelamento ocorre à medida que os danos podem alcançar os que estão próximos, independentemente de raça, credo ou situação econômica, e podem atingir, ainda, aqueles que os produzem (efeito bumerangue). BECK, Ulrich. *Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne*. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1986, pp. 48-ss.

Compliance e a governança corporativa como instrumentos de prevenção a desastres socioambientais

imensos, difusos e cumulativos.

Afirma-se, inclusive, que a preocupação com os danos decorrentes da atividade antrópica se origina dos avanços tecnológicos que, muitas vezes, sem o uso da ética no setor de pesquisa científica, não há a implementação de programas de contenção de danos, caso ocorram.

Por meio de regulações internas e externas, é possível controlar as atividades empresariais que causam danos ao meio ambiente e, assim, mitigar os efeitos da sociedade de risco na esfera ambiental, bem como alcançar um desenvolvimento sustentável.

Isso ocorre por meio de gestão e mapeamento de riscos por meio de auditorias internas. Segundo a Resolução nº 986 do Conselho Federal de Contabilidade, de 21 de novembro de 2003, antigamente denominada de NBC T 12, a auditoria interna,

(...)12.1.1.3. A Auditoria Interna compreende os **exames, análises, avaliações, levantamentos e comprovações, metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de informações e de controles internos integrados ao ambiente e de gerenciamento de riscos**, com vistas a assistir a administração da entidade no cumprimento de seus objetivos.

12.1.1.4. A atividade de Auditoria Interna está estruturada em procedimentos, com enfoque técnico, objetivo sistemático e disciplinado, e tem por finalidade **agregar valor ao resultado da organização, apresentando subsídios para o aperfeiçoamento dos processos, da gestão e dos controles internos, por meio da recomendação de soluções para as não-conformidades apontadas nos relatórios.** (...) (grifou-se)

Nesse sentido, a auditoria interna é o ato de analisar a eficiência dos sistemas internos de uma empresa, com a finalidade de evitar riscos desnecessários e o cumprimento dos objetivos empresariais. Ou seja, avalia os atos praticados pela organização, com o intuito de verificar se estes estão em conformidade com os valores da companhia, bem como a legislação, regulamentos internos, decisões judiciais e a

cultura organizacional.

A avaliação de riscos deve levar em consideração aspectos internos e externos, trabalho contínuo com a liderança, avaliar os resultados de auditorias e investigações, número de processos judiciais e resultados financeiros trimestralmente ou de acordo com a necessidade do negócio.

Ressalta-se que a organização, seja ela pública ou privada, tem o dever tem de criar mecanismos que possibilitem a atuação independente da área de auditoria interna, mesmo que esta seja vinculada com a alta administração. Além disso, é imprescindível para as atividades empresariais lesivas ao meio ambiente, tendo em vista que afetam a esfera ambiental, política, econômica e, principalmente, social. Isto é, o Estado Socioambiental de Direito e a fomentação da ética ambiental. Segundo Luís Paulo Sirvinskas (2020.p.92-93),

(...)Entende-se por ética ambiental o **estudo dos juízos de valor da conduta humana em relação ao meio ambiente**. É, em outras palavras, a compreensão que o homem tem da necessidade de **preservar ou conservar os recursos naturais essenciais à perpetuação de todas as espécies de vida existentes no planeta Terra**. Essa compreensão está relacionada com a modificação das condições físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, ocasionada pela a intervenção de atividades comunitárias e industriais, que pode colocar em risco todas as formas de vida do planeta. O risco de extinção de todas as formas de vida deve ser uma das preocupações do estudo da ética ambiental.⁵ (grifou-se)

Desta forma, o *Compliance* no setor ambiental é de suma importância para a mitigação de riscos ambientais e as suas consequências na sociedade. Com a percepção dos malefícios causados por catástrofes ocorridas anteriormente, torna-se

⁵ SIRVINSKAS, Luís Paulo. **Manual do Direito Ambiental**. 18.ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.p.92-93.

Compliance e a governança corporativa como instrumentos de prevenção a desastres socioambientais

imprescindível para um desenvolvimento sustentável e respeito aos direitos fundamentais.

3. GOVERNANÇA CORPORATIVA: UMA NECESSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

Um dos principais vetores do Compliance é a governança corporativa. Trata-se de um sistema de gestão que busca implementar ações mais éticas na organização e, conseqüentemente, possibilitar uma maior vantagem competitiva e melhorar as relações com os *stakeholders*. Segundo o Instituto de Governança Corporativa (2015,p.20),

Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas.

As boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua longevidade e o bem comum.

Ou seja, visa, por meio de ações estratégicas sociais, econômicas, políticas e sustentáveis, possibilitar uma maior longevidade à organização. A prevenção de risco e a mitigação de danos são os norteadores desse sistema de gestão.

Os princípios citados pelo IBGC são equidade, prestação de contas (*accountability*), responsabilidade corporativa e a transparência. Segundo o Instituto de Governança Corporativa (2015, p.20), a equidade se relaciona com o tratamento igualitário e justo entre sócios e demais partes interessadas (*stakeholders*). A prestação de contas (*accountability*), por sua vez, refere-se que os agentes de governança devem prestar contas de sua atuação e assumindo integralmente as conseqüências de suas ações ou omissões. Já a responsabilidade corporativa, os agentes de governança devem zelar pela viabilidade econômico-financeira das organizações, reduzir as externalidades negativas das suas atividades e aumentar as positivas. Por fim, a

transparência relaciona-se com a disponibilização para as partes interessadas as informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas legalmente ou por regulamentos.

Segundo Marcella Bock (2021, p.317),

As boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua longevidade e o bem comum. Tais princípios permeiam, em maior ou menor grau, todas as práticas da empresa e sua adequada adoção resulta em um clima de **confiança tanto internamente como nas relações com terceiros.** (grifa-se)

Isto é, busca-se uma maior credibilidade empresarial que, por meio de ações positivas externalizadas, possa alavancar uma maior reputação empresarial e a construção de uma cultura organizacional que atinja os seus colaboradores, clientes e *stakeholders*.

Em relação aos setores públicos, houve a promulgação do Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, que dispõe sobre a política de governança corporativa da administração pública direta, autárquica e fundacional. No seu artigo 2º, inciso I, define o conceito de governança pública. Veja-se *in verbis*.

Art. 2º Para os efeitos do disposto neste Decreto, considera-se:
I - governança pública - **conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade;** (grifou-se)

Com esse conceito, a governança corporativa no Poder Público não visa somente concretizar os seus princípios, mas também, por meio de uma gestão eficaz,

Compliance e a governança corporativa como instrumentos de prevenção a desastres socioambientais

focada em boas políticas públicas e, principalmente, uma prestação de serviços com base no interesse da população. Isto é, a implantação de uma integridade pública. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento (OCDE), “Integridade pública refere-se ao alinhamento consistente e à adesão de valores, princípios e normas éticas comuns para sustentar e priorizar o interesse público sobre os interesses privados no setor público.”⁶

Com isso, um sistema de gestão eficiente pautado no *Compliance* e nas boas práticas de governança corporativa utiliza do acompanhamento das atividades e a melhoria contínua dos negócios para aqueles que, de fato, afetam diretamente o equilíbrio ecológico local, regional ou até mesmo mundial.

Além disso, uma gestão eficiente, com base nos princípios da governança corporativa, deve sempre levar em consideração o interesse público e não somente o econômico. Isso possibilita uma maior responsabilidade social empresarial, bem como uma maior participação democrática nos setores privados.

No setor ambiental, a implementação dos programas se mostra imprescindível, principalmente, naqueles casos onde há uma afetação maior no meio ambiente. Segundo Rafael Aizenstein Cohen (2021),

Sob a ótica da percepção externa, um programa de governança eficiente que documente todas as medidas adotadas para gerenciar indicadores ambientais, assim como os resultados atingidos, dá maior transparência institucional, melhora a percepção junto a *stakeholders* e promove relações de confiança.

Ainda mais, quando de eventual fiscalização, a existência de um programa de governança em matéria ambiental também se justifica por permitir à companhia, a apresentação de forma clara e estruturada de todas as medidas que foram adotadas para atingimento dos padrões de qualidade

⁶ ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO. **Recomendações do conselho da OCDE sobre integridade pública.** Disponível em: <https://www.oecd.org/gov/ethics/integrity-recommendation-brazilian-portuguese.pdf>. Acesso em 05/07/2023.

estabelecidos ou, em último caso, para atenuar eventual responsabilização que possa a incidir sobre a companhia.
(grifou-se)

Isso somente demonstra a eficácia da governança corporativa como métrica de alcance de ações mais sustentáveis e alcance de ações desejadas pela companhia, bem como mitigar uma eventual responsabilização por um dano ambiental decorrente das atividades antrópicas.

Acontece que todo o sistema deve ser pautado nos seus princípios norteadores, isto é, a prestação de contas, equidade, responsabilidade corporativa e a transparência. Esse último, talvez, é o mais desafiador para um país onde os entes públicos e privados, para manterem uma boa reputação perante a sociedade, omitem dados importantes para o desenvolvimento socioeconômico, bem como assumir os riscos por suas ações ou omissões.

Uma governança corporativa aliada com os paradigmas do *Compliance* Público possibilita, além do aumento da capacidade de gestão de risco, ações empresariais pautadas na transparência, integridade e eficiência.

Segundo Tatiane Guimarães dos Santos e Gustavo Andrey de Almeida Lopes Fernandes (2022, p.14), no Brasil, a capacidade de gestão de riscos sempre foi um grande desafio governamental. Em razão disso, uma das maiores dificuldades está relacionada com o fortalecimento de gestão de risco para a integridade pública brasileira.

Ressalta-se, inclusive, a necessidade de fiscalização pelos entes públicos, uma vez que possuem interesse socioeconômico nas atividades exercidas pela organização, pois influenciam, direta e indiretamente, na sociedade. Além disso, uma gestão voltada para os interesses públicos também deve ser fomentada no setor governamental.

Em 2022, foi publicado o Índice de Transparência e Governança Pública, da Transparência Internacional – Brasil, onde avalia-se 27 governos estaduais e distrital, bem como capacitou oito organizações da sociedade civil para realizarem a avaliação em âmbito municipal. Veja-se abaixo o gráfico de transparência.

Maria Amália da Costa Bairral, Adolfo Henrique Coutinho e Silva e Francisco José dos Santos Alves (2015, p. 643-675) realizaram um estudo, onde avaliaram os relatórios de gestão anuais das principais entidades públicas federais no ano de 2010. Concluíram que o índice médio é de 48 (quarenta e oito) por cento, o que é extremamente baixo.

Nesse sentido, é imprescindível para o desenvolvimento socioeconômico um sistema de gestão pautado na governança corporativa, aliado com um Programa de *Compliance*. Isso se torna mais evidente nos casos das atividades lesivas ao meio ambiente, uma vez que não afetam somente a biogênese, mas também o campo político, econômico e social.

4. ANÁLISE DOS CASOS DE MARIANA (MG) E DE BRUMADINHO (MG)

Embora os casos de Mariana (MG) e de Brumadinho (MG) sejam os de maior repercussão, antes deles ocorreu o rompimento da barragem da Herculano Mineração, em 2014, em Itabirito (MG) (PASSARINHO, 2019). Apesar da gravidade desse caso, que resultou em 3 (três) mortes (PASSARINHO, 2019), os rompimentos das barragens de Fundão e da Mina, que ocorreram pouco tempo depois, evidenciaram o problema estrutural na mineração no Brasil.

No dia 5 de novembro de 2015, por volta das 15h30min, ocorreu o rompimento da Barragem de Fundão, localizada no Complexo Industrial de Germano em Mariana (MG), construída e operada pela Samarco Mineração S/A, que é controlada pelas empresas Vale S/A e BHP Billinton (BRASIL, 2023). A Barragem de Fundão estava inserida no espectro da Bacia do Rio Gualaxo do Norte, um afluente dos Rios do Carmo e Doce (BRASIL, 2023).

Além do desastre ambiental que causou a degradação de 240,88 hectares de Mata Atlântica, o rompimento da Barragem de Fundão também causou a morte de 19 pessoas e atingiu 41 cidades nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo e 3 reservas indígenas dos povos *Krenak*, *Tupiniquim* e *Guarani*. Em decorrência dos mais de 56.000.000m³ de rejeitos de mineração despejados nos corpos hídricos morreram aproximadamente 29.300 peixes (BRASIL, 2023).

Dos 56.000.000m³ de rejeitos de mineração despejados nos corpos hídricos

Compliance e a governança corporativa como instrumentos de prevenção a desastres socioambientais

pelo rompimento da Barragem de Fundão, aproximadamente 40.000.000m³ foram despejados de forma imediata e outros 16.000.000m³ continuaram escoando após o colapso da estrutura (BRASIL, 2023). Pelo volume despejado, os rejeitos rapidamente destruíram as calhas e os cursos naturais dos Córregos de Fundão e Santarém e soterraram uma parte do subdistrito de Bento Rodrigues, localizado a 6 quilômetros da barragem, onde infelizmente 19 pessoas morreram (BRASIL, 2023).

Na sequência, os rejeitos atingiram o Rio Gualaxo do Norte por onde percorreram 55 quilômetros até chegar ao Rio do Carmo, para então atingirem as comunidades de Paracatu de Baixo, Camargos, Águas Claras, Pedras, Ponte do Gama, Gesteira e os municípios de Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado (BRASIL, 2023). Ao chegar ao Rio do Carmo, os rejeitos percorreram mais 22 quilômetros até chegarem ao Rio Doce. Depois de 6 dias do rompimento da Barragem de Fundão, os rejeitos chegaram até o Oceano Atlântico (BRASIL, 2023), já em Linhares (ES).

Além da contaminação pelos minérios, o despejo dos rejeitos foi tão grande que atingiu as faixas marginais dos corpos hídricos por onde passou, ocasionou a destruição da cobertura da vegetação ripária e da vegetação de galeria (BRASIL, 2023) e causou a morte de várias espécies de animais.

Esses rejeitos eram compostos basicamente de minério de ferro (BRASIL, 2023), que é a "matéria-prima para a produção de aço pela indústria siderúrgica" (COELHO, 2022, p. 13).

Além dessa tragédia de proporções incalculáveis, no dia 25 de janeiro de 2019, por volta das 12h28min, também ocorreu o rompimento da Barragem da Mina do Córrego do Feijão, localizada no Córrego do Feijão em Brumadinho (MG), controlada pela empresa Vale S/A (MINAS GERAIS, 2023).

O rompimento dessa barragem espalhou 12.000.000 (doze milhões) de metros cúbicos de rejeitos por mais de 46 (quarenta e seis) quilômetros (PASSARINHO, 2019) e ocasionou 270 (duzentas e setenta) mortes (MANSUR, 2023). Além das centenas de mortes, "essa lama soterrou tudo o que encontrou pela frente, destruindo plantações, vidas e os sonhos das pessoas que estavam em seu caminho" (OLIVEIRA, 2019).

De acordo com Oliveira (2019), a "barragem B1 da Mina do Feijão foi construída

em 1976 pela Ferteco Mineração, que pertencia ao grupo alemão Thyssen Krupp Stahl, e foi adquirida pela Vale em 27 de abril de 2001". Ainda, segundo o autor, originalmente a "estrutura tinha 87 metros de altura e foi alteada pelo método a montante, o mesmo da barragem de Fundão, em Mariana" (OLIVEIRA, 2019). Após o rompimento da barragem de Mariana (MG), "as operações de beneficiamento do minério no local passaram a ser realizadas a seco", deixando "de receber rejeitos, o que não evitou a tragédia sem precedentes" (OLIVEIRA, 2019).

A ONU, em 2018, considerando os 34 (trinta e quatro) anos anteriores, publicou um relatório onde apontou que o evento mais trágico com barragens de minério tinha ocorrido em 1985, no norte da Itália, especificamente nas. Nesse caso, o relatório apontou que houve o rompimento de uma barragem administrada pela Prealpi Mineradora, com o despejo de 180 mil metros cúbicos de lama sobre as cidades de Stava e Tesero, que resultou em 267 (duzentas e sessenta e sete) mortes (PASSARINHO, 2019).

O relatório da ONU foi ilustrado com a imagem do memorial erguido em Stava, considerando o que as equipes de resgate viram no local: "dezenas de homens, mulheres e crianças foram encontrados mortos, envoltos em lama, com as mãos erguidas na frente do rosto, numa última tentativa de se proteger" (PASSARINHO, 2019).

Em relação a essas tragédias, foram ajuizadas ações civis públicas pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público Estadual de Minas Gerais e do Espírito Santo, por outras pessoas jurídicas de direito público e outros legitimados.

Apenas quatro dias após o rompimento da barragem em Mariana (MG), em 09/11/2015, na ação civil pública nº 0132641-52.2015.4.02.5005 foi deferida a liminar⁷ para que, dentre outras obrigações,

a Samarco Mineração, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), o Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear) e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Baixo

⁷http://www.pres.mpf.mp.br/anexosNoticia/ID-002825__DECIS%C3%83O%20CAUTELAR%20-%20SAMARCO.pdf

Compliance e a governança corporativa como instrumentos de prevenção a desastres socioambientais

Guandu (SAAE) a adotarem uma série de ações visando à produção e à conservação das provas necessárias para reparação pelos danos ambientais e danos morais coletivos causados no Estado por conta do rompimento das barragens de Fundão e de Santarém, ambas de responsabilidade da Samarco, localizadas em Mariana e Ouro Preto, Minas Gerais (BRASIL, 2015).

Em relação a esse fato, em 16/11/2015, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo firmam um Termo de Compromisso Socioambiental⁸ preliminar e emergencial com a empresa Samarco Mineração S/A, com o objetivo de

proteger o direito das populações e de trabalhadores e trabalhadoras atingidos/as pelo desastre, garantir que as provas do ocorrido sejam preservadas para futura reparação dos danos e a adoção de medidas emergenciais para redução de danos socioambientais (BRASIL, 2015).

Nessa mesma data, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais firmaram um 'Termo de Compromisso Preliminar' com a empresa Samarco Mineração S/A, no qual foi estabelecida uma

caução socioambiental de R\$ 1 bilhão para garantir custeio de medidas preventivas emergenciais, mitigatórias, reparadoras ou compensatórias mínimas relacionadas ao desastre do rompimento da barragem de Fundão (BRASIL, 2023).

Posteriormente, em razão da irradiação dos danos sociais, econômicos e ambientais, foi formalizado um aditivo ao termo de compromisso preliminar para que a Samarco "garanta renda mínima a pessoas atingidas pelo desastre na bacia do Rio Doce" (BRASIL, 2023), além da "laboração de plano de identificação, manutenção de renda e amparo de todas as pessoas que exerciam atividades laborativas vinculadas ao Rio Doce, seus afluentes e respectivas margens, bem como lagos, lagoas e águas marinhas atingidas pelo desastre" (BRASIL, 2023).

No entanto, a questão mais importante para a fixação da responsabilidade pelos

⁸ Termo de Compromisso Socioambiental preliminar e emergencial disponível na íntegra em: http://www.pres.mpf.mp.br/anexosNoticia/ID-002834__TERMO%20SAMARCO.pdf

desastres, inclusive para corroborar com as respostas que o presente artigo pretende trazer, sobreveio em 20/11/2015, quando, em uma audiência pública na Câmara dos Deputados, a Coordenadora da Câmara de Meio Ambiente do MPF (4ª Câmara de Coordenação) afirmou que "a empresa Samarco Mineração S/A sabia dos riscos de rompimento da barragem desde 2013" (BRASIL, 2023). Em razão dessa constatação, a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal - Meio Ambiente e Patrimônio Cultural - expediu a Recomendação nº 10/2015-4ª CCR através da qual recomendou que "o Ibama e o DNPM intensifiquem a fiscalização de barragens de mineração em Minas Gerais" (BRASIL, 2015).

No bojo das ações civis públicas nºs 0023863-07.2016.4.01.3800⁹ e 0069758-61.2015.4.01.3400¹⁰ foi celebrado um termo de ajustamento de conduta, denominado de 'TAC Governança'. Segundo o próprio Ministério Público Federal, o 'TAC Governança' foi "um instrumento extrajudicial de solução alternativa de conflitos, que pretende trazer rapidez e celeridade às demandas judiciais propostas no caso Samarco" (BRASIL, 2023).

Ainda de acordo com o Ministério Público Federal, os objetivos do 'TAC Governança' foram

- a) a alteração do sistema de governança estabelecido no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC), celebrado por União, Espírito Santo, Minas Gerais e mineradoras, dentro da ACP nº 0069758-61.2015.4.01.3400; b) o aprimoramento de mecanismos que garantam a efetiva participação dos atingidos em todas as fases do processo de reparação dos danos; e c) o estabelecimento de um processo negocial de repactuação dos programas socioambientais e socioeconômicos (BRASIL, 2023).

O 'TAC Governança', além da estrutura da fundação criada para implementar e gerir os programas de reparação dos danos derivados do rompimento da barragem de Fundão, especialmente alterou "toda a estrutura de governança criada para a reparação

⁹ Ajuizada pelo MPF

¹⁰ Ajuizada pela União em litisconsórcio com os Estados de Minas Gerais, do Espírito Santo (entes federativos) e outros entes das suas respectivas administrações públicas direta e indireta

dos danos acarretados pelo rompimento da barragem de Fundão" (BRASIL, 2023).

Malgrado a importância do 'TAC Governança' e dos demais termos de compromisso firmados nas ações civis públicas sobre o rompimento das barragens, a resolução mais importante para a análise do problema de pesquisa do presente artigo foi através do acordo estrutural firmado com a União Federal e com a Agência Nacional de Mineração (ANM), porque foi ele que estabeleceu, de forma mais nítida, "a reformulação de uma estrutura (entendida como instituição, política ou programa) cujo mau funcionamento é a causa do litígio" (VITORELLI, 2023, p. 78), através da governança.

De acordo com Vitorelli (2023, p. 233),

em 2018, o Ministério Público Federal propôs uma ação civil pública contra a União e a Agência Nacional de Mineração (ANM), valendo-se dos aportes teóricos do processo estrutural e requerendo ordens judiciais para que os réus implementassem a reestruturação da fiscalização de barragens no país.

Nesse acordo foi estabelecida a obrigação da Agência Nacional de Mineração de elaborar um plano de reestruturação da fiscalização de barragens, "respeitada a sua autonomia institucional" (VITORELLI, 2023, p. 234). Segundo Vitorelli (2023, p. 234), a importância desse adjunto decorre da não interferência do Ministério Público e do Poder Judiciário na autonomia institucional da agência reguladora, de acordo com as suas atribuições fiscalizatórias.

5. O USO DO PROCESSO ESTRUTURAL PARA A PREVENÇÃO DE RISCOS E PARA A MITIGAÇÃO DE DANOS À COLETIVIDADE

Com o recente julgamento do Recurso Extraordinário nº 684.612 no Supremo Tribunal Federal, *leading case* do Tema 698 da repercussão geral (BRASIL, 2023), o processo estrutural, como precedente em repercussão geral, passou a ter eficácia vinculante. No julgamento de mérito desse tema com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que

a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à

Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado (BRASIL, 2023).

Antes, porém, o processo estrutural já era objeto do Projeto de Lei nº 8.058/2014, em trâmite na Câmara dos Deputados, com o objetivo de "facilitar o diálogo institucional entre os Poderes" (VITORELLI, 2023, p. 31/32).

Segundo VITORELLI (2023, p. 78), o processo estrutural

é aquele que busca resolver, por intermédio da atuação da jurisdição, um litígio estrutural, mediante reformulação de uma estrutura (entendida como instituição, política ou programa) cujo mau funcionamento é a causa do litígio.

De acordo com VITORELLI (2023, p. 78), a reformulação objetivada pelo processo estrutural "se dará por meio da elaboração de um plano implementado ao longo de um considerável período de tempo, com o objetivo de transformar o comportamento da estrutura para o futuro".

Considerando os desastres decorrentes do rompimentos das Barragens de Fundão e da Mina e considerando o número de barragens com estruturas similares no país, localizadas em diversas áreas de mineração e de extração de recursos minerais, apenas medidas estruturais poderiam prevenir o risco de novas tragédias ambientais, o que, por consequência, mitigaria os danos à coletividade, em especial em relação aos direitos de natureza socioeconômica.

Essa solução estrutural foi concretamente levada a efeito na ação civil pública que o Ministério Público Federal propôs contra a União e a Agência Nacional de Mineração (ANM). Como enfatizado por VITORELLI (2023, p. 233), nessa ação foi feito um acordo para que fosse implementada a reestruturação da fiscalização de barragens no país, por meio de um plano a ser elaborado pela ANM.

Em relação a Agência Nacional de Mineração (ANM), no que concerne a elaboração do plano de reestruturação, o acordo previu que

Parágrafo primeiro. O Plano contemplará medidas estruturais para o planejamento e gestão do setor em curto, médio e longo prazos, incluindo

Compliance e a governança corporativa como instrumentos de prevenção a desastres socioambientais

diagnóstico de barragens e expertise necessária para fiscalizá-las, periodicidade de fiscalização, técnicas de controle e monitoramento, além de gestão de riscos.

Parágrafo segundo. O plano contemplará pautas propositivas para fortalecimento e otimização das medidas de fiscalização, inclusive quanto a recursos materiais e necessidade de pessoal, com previsão de capacitação contínua do pessoal de fiscalização, inclusive na modalidade *on job*.

Parágrafo terceiro. As informações coletadas e aprimoradas ao longo da execução dos cronogramas dos Grupos 1, 2 e 3 serão utilizadas para formulação do Plano.

Parágrafo quarto. O plano contemplará medidas de prevenção à corrupção, mediante a instituição de programa de integridade, seguindo as disposições normativas estabelecidas pela Lei nº 12.813/2013, pelo Decreto nº 9.203/2017 e pela Portaria CGU nº 57/2019.

Parágrafo quinto. O Plano será efetivado no prazo de 12 meses a contar da finalização dos cronogramas dos Grupos 1, 2 e 3 (VITORELLI, 2023, p. 234).

Ao estabelecer critérios de governança, o acordo firmado pelo MPF com a União Federal e a ANM previu expressamente instrumentos de prevenção a futuros desastres socioambientais.

Para Peters (2013, p. 29), a governança pode ser analisada com base “nas funções básicas que devem ser realizadas para que se governe”, que são a direção, o estabelecimento de metas, a coerência, a implementação, a responsabilização e a avaliação, que, por sua vez, foram elementos adotados pelo referido acordo estrutural no caso da Agência Nacional de Mineração, “valendo-se dos aportes teóricos do processo estrutural” (VITORELLI, 2023, p. 233).

Já em relação a União Federal, o acordo previu que

a UNIÃO, por intermédio do Ministério de Minas e Energia e do Ministério da Economia, fornecerá e garantirá os recursos orçamentários e

financeiros na Ação 215Z - Outorga, Fiscalização, Regulação, Pesquisa e Produção Mineral para que a ANM possa executar os cronogramas previstos no anexo I, sem prejuízo do orçamento ordinário da Agência, conforme o cronograma físico-financeiro juntado no anexo II, da seguinte forma:

I - em 2019 - R\$ 6.270.623,44 (seis milhões, duzentos e setenta mil, seiscentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos);

II - em 2020 - R\$ 16.532.824,14 (dezesseis milhões, quinhentos e trinta e dois mil e oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos); e

III - em 2021 - R\$ 19.927.825,44 (dezenove milhões, novecentos e vinte e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

Parágrafo primeiro. Será encaminhado ao Congresso Nacional um Projeto de Lei, no valor de R\$ 7.130.970,00 (sete milhões, cento e trinta mil e novecentos e setenta reais), cujo valor uma vez aprovado por aquela Casa, deverá ser incorporado no cronograma para 2019 como reforço à programação de fiscalização da ANM.

Parágrafo segundo. Excepcionalmente, apenas nos casos de o Projeto de lei indicado no parágrafo anterior ser rejeitado, ser aprovado em valor inferior ao estipulado, ou passar longo período sem apreciação a ponto de prejudicar a implementação do cronograma, poderá, a critério do juízo, ser determinado o aporte na Ação Orçamentária 2.000, dos valores necessários para a manutenção dos cronogramas previstos nesse acordo, devendo ser utilizados especificamente para custeio das atividades de fiscalização da ANM no ano de 2019, até o montante de R\$ 7.130.970,00 (sete milhões, cento e trinta mil e novecentos e setenta reais).

Parágrafo terceiro. As áreas de fiscalização de barragens de mineração serão consideradas como prioritárias, envidando-se todos os esforços para garantia da plena execução dos recursos orçamentários previstos

Compliance e a governança corporativa como instrumentos de prevenção a desastres socioambientais

em favor da ANM.

Considerando a perspectiva de prevenção a desastres socioambientais, o processo estrutural e as medidas decorrentes (acordo, composições, recomendações, termos de ajustamento de conduta, etc), Vitorelli (2023, p. 235) afirma que

um acordo estrutural tem vantagens para todos os lados. Do ponto de vista do Ministério Público, aumentam-se as possibilidades de produção do resultado social que se almeja, quando comparado, por exemplo, com a alternativa, que seria um acordo (ou uma ordem judicial) que impõe condutas com as quais o compromissarão não está verdadeiramente comprometido. Do lado da entidade que será reestruturada, no caso, a ANM, o acordo foi importante para que as providências de reestruturação fossem factíveis, estivessem de acordo com os objetivos da entidade e, acima de tudo, para garantir o compromisso da União na alocação dos recursos orçamentários necessários.

Vitorelli (2023, p. 235) ainda afirma que

esse último ponto é, talvez, a grande força motriz de um acordo estrutural. Quando a estrutura problemática é pública, alterá-la envolve a mobilização de um considerável número de pessoas e grupos, desde o legislativo, que deverá aprovar a lei orçamentária, até outros grupos de pressão, que disputam os recursos públicos para outras áreas. Ao se comprometer com o Ministério Público, a ANM e a União ganham força para fazer girar essa complicada engrenagem, evitando o redirecionamento de recursos para outras atividades menos prioritárias. Como a atividade governamental é multifacetada e o dinheiro disponível é compartilhado por diferentes setores, mediante critérios predominantemente políticos, um pouco de comprometimento prévio pode ajudar o próprio gestor público em suas negociações.

Para aferir a efetividade do processo estrutural e do acordo estrutural que dele foi decorrente no caso da Agência Nacional de Mineração (ANM), Vitorelli (2023, p. 236) destaca que

em 21 de janeiro de 2020, o jornal Folha de São Paulo publicou matéria

narrando que a Agência Nacional de Mineração recebeu “R\$ 6,2 milhões, a primeira parcela dos R\$ 42,7 milhões a serem repassados pelo governo federal em três anos após ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal”. Com os recursos, a agência comprou 20 carros e alguns equipamentos básicos, como tablets e computadores, para ajudar no trabalho de fiscalização de barragens. Além disso, foi contratada por 24 meses uma consultoria externa de fiscalização, sem vínculos com as barragens a serem vistoriadas. Antes do acordo, até uniformes faltavam para realizar as atividades fiscalizatórias. Outras providências ainda são necessárias, dado o cenário de uma agência que conta com 13 fiscais para verificar 816 barragens, mas a matéria atesta os efeitos práticos de uma ação estrutural. No final de 2020, por outro lado, foi constatado o descumprimento de algumas metas do acordo. Isso gerou uma audiência judicial de avaliação e acompanhamento, com a determinação de apresentação de diversas explicações. De 2021 a 2023, a implementação do acordo avançou, em termos da política de pessoa da Agência. Em 2021, a Portaria SEDGG/ME nº 8.619 autorizou a realização de concurso público, que transcorreu ao longo de 2022. Em fevereiro de 2023, a Ministra de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos editou Portaria MGI 52/2023, autorizando a nomeação de 40 candidatos aprovados no concurso, suprimindo, assim, um dos fatores que levaram ao quadro de violação estrutural.

Além disso, na comparação da avaliação de desempenho institucional da Agência Nacional de Mineração, sob o critério das atividades fiscalizatórias desempenhadas, entre os anos 2019 e 2023, designados por ciclos (do 1º ao 5º), é possível constatar o aprimoramento e os resultados positivos do acordo estrutural no caso da Agência Nacional de Mineração (ANM), pelo aumento considerável dos índices percentuais de segurança de barragens.

No 1º Ciclo (2019-2020), a meta de “fiscalização de Minas de Risco e de Minas de Impacto Econômico (IFMRIM)” era de 100%, correspondendo ao maior peso dentre todas as metas (30%). Nesse ciclo a meta alcançada foi de 72,5% (BRASIL, 2020).

No 2º Ciclo (2020-2021), a denominação da meta de fiscalização foi alterada

Compliance e a governança corporativa como instrumentos de prevenção a desastres socioambientais

para “índice de segurança de barragens (ISB)” e passou a ter o peso de 50% (no ciclo anterior era 30%). Nesse ciclo a meta alcançada foi de 95,13% (BRASIL, 2021).

No 3º Ciclo (2021-2022), a denominação da meta de fiscalização foi novamente alterada para “taxa de segurança de barragens (TSB)” e voltou a ter o peso de 30% (no ciclo anterior era 50%). Nesse ciclo a meta alcançada foi de 96,5% (BRASIL, 2022).

No 4º Ciclo (ano exercício 2022), a denominação da meta de fiscalização foi novamente alterada para “taxa de segurança de barragens (TSBM)” e manteve o peso de 30%. Nesse ciclo a meta alcançada foi de 92,6% (BRASIL, 2022).

Em relação ao 5º Ciclo, a Agência Nacional de Mineração divulgou apenas a forma de cálculo das metas em percentual das atividades fiscalizatórias desempenhadas, sem informar as métricas prévias do período ainda em curso (BRASIL, 2022).

O gráfico abaixo demonstra o significativo incremento em percentuais no cumprimento das metas de fiscalização dos índices de segurança de barragens, no período entre 2019 e 2022, que corresponde ao período em que os dados já estão completos.

Na análise dos dados, comparando as métricas entre o 1º e o 4º ciclos, é possível

comprovar que o acordo estrutural, firmado no caso da Agência Nacional de Mineração contribuiu para o incremento de metas de fiscalização das barragens, com o aumento de mais de 20% (vinte por cento) entre a primeira análise feita em 2019, que corresponde ao primeiro ano seguinte ao acordo. Na comparação entre o 1º e o 2º ciclos, na análise da segunda métrica, o incremento foi de 22,63% (vinte e dois ponto sessenta e três por cento). Na comparação entre o 1º e o 3º ciclos, na análise da terceira métrica, o incremento foi de 24% (vinte e quatro por cento). No 4º ciclo houve um decréscimo em relação ao anterior em 3,90% (três ponto noventa pontos percentuais), mas na comparação entre o 1º e o 4º ciclos, na análise da quarta métrica, o incremento foi de 20,10% (vinte ponto dez pontos percentuais).

Além dos dados divulgados pelo jornal Folha de São Paulo (VITORELLI, 2023, p. 236), os dados dos ciclos de avaliação institucional da Agência Nacional de Mineração em relação às metas de fiscalização das barragens demonstram um incremento significativo que, pela sua cronologia, pode ser associado ao acordo estrutural firmado na ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal contra a União Federal e a Agência Nacional de Mineração, em que a governança forneceu elementos (direção, metas, coerência, implementação, responsabilização e avaliação) para possibilitar a reestruturação da atuação da agência reguladora.

CONCLUSÃO

Nesse sentido, percebe-se que uma sistema de gestão permeado nos sistemas de *Compliance* e governança corporativa ultrapassam os limites corporativos, uma vez que atingem a esfera de resolução de conflitos. Isto é, a sua dogmática é levada como uma inovação para o alcance de concretização dos direitos fundamntis, como direito à vida, direito ao acesso à Justiça, direito ao meio ambiente sadio e equilibrado, entre outros.

Um grande exemplo é a criação do TAC Governança, responsável por gerir os programas de reparação de danos decorrentes do rompimento da barragem do Fundão, no qual possibilitou um olhar para a atuação da Agência Nacional de Mineração (ANM), para que criasse, com o uso processo estrutural, mecanismos capazes de fiscalizar as barragens no país.

Nos casos dos desastres ambientais de Mariana e Brumadinho, em razão da

Compliance e a governança corporativa como instrumentos de prevenção a desastres socioambientais

falta de responsabilidade social da empresa, houve danos ambientais, sociais, econômicos e políticos, nos quais evitariam se houvesse uma estrutura pautada em integridade, transparência, prestação de contas, equidade e responsabilidade corporativa.

O *Compliance* no setor ambiental é de suma importância para a mitigação de riscos ambientais e as suas consequências na sociedade, principalmente com a criação do Projeto de Lei nº 5442/2019 . Com a percepção dos malefícios causados por catástrofes ocorridas anteriormente, torna-se imprescindível para um desenvolvimento sustentável e respeito aos direitos fundamentais.

Por meio de regulações internas e externas, é possível controlar as atividades empresariais que causam danos ao meio ambiente e, assim, mitigar os efeitos da sociedade de risco na esfera ambiental. Tudo isso ocorre por meio de gestão e mapeamento de riscos por meio de auditorias internas.

Concomitantemente, o uso das boas práticas de governança corporativa e o uso dos seus princípios possibilita uma gestão eficaz, focada em boas políticas públicas e, principalmente, uma prestação de serviços com base no interesse da população.

Por fim, é nítido a carência de sistemas eficazes de *Compliance* e boas práticas de governança corporativa nos respectivos casos, além de uma cultura organizacional focada no interesse público e não somente no econômico. Com isso, um sistema de gestão eficiente pautado no *Compliance* e nas boas práticas de governança corporativa utiliza do acompanhamento das atividades e a melhoria contínua dos negócios para aqueles que, de fato, afetam diretamente o equilíbrio ecológico local, regional ou até mesmo mundial. Isso possibilita uma maior responsabilidade social empresarial, bem como uma maior participação democrática nos setores privados.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Decreto nº 8420, de 18 de março de 2015**. Regulamenta a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8420.htm.

Acesso em 18 de jun. de 2023

BRASIL. **Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017**. Dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2017/decreto-9203-22-novembro-2017-785782-publicacaooriginal-154277-pe.html>. Acesso em 05/07/2023.

BRASIL. **Decreto nº 11.129, de 11 de julho de 2022.**

Regulamenta a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Ato2019-2022/2022/Decreto/D11129.htm#art70. Acesso em 18 de jun. de 2023.

BRASIL. **Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013.** Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm. Acesso em 18 de jun. de 2023.

BRASIL. Agência Nacional de Mineração. **Portaria nº 350, de 09 de junho de 2020.** Torna público o resultado do 1º Ciclo de Avaliação Institucional da ANM. Brasília, 09 de junho de 2020. Disponível em: https://www.gov.br/anm/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao-de-desempenho/metas-e-indicadores-2019/sei_anm-1409015-portaria_2019_2020_resultado-final.pdf. Acesso em: 19 jul. 2023.

_____. Agência Nacional de Mineração. **Resolução nº 72, de 28 de maio de 2021.** Torna público o resultado do 2º Ciclo de Avaliação Institucional da Agência Nacional de Mineração (2020-2021). Brasília, 31 de maio de 2021. Disponível em: https://www.gov.br/anm/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao-de-desempenho/metas-e-indicadores-2020-2021/resolucao-72_2021-resultado-_metas_2020_2021.pdf. Acesso em: 19 jul. 2023.

_____. Agência Nacional de Mineração. **Resolução nº 96, de 10 de fevereiro de 2022.** Torna público o resultado do 3º Ciclo de Avaliação Institucional da Agência Nacional de Mineração, período de maio a dezembro de 2021. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Disponível em: https://www.gov.br/anm/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao-de-desempenho/metas-e-indicadores-2021/resolucao-anm-no-96_2022-resultado.pdf. Acesso em: 19 jul. 2023.

_____. Agência Nacional de Mineração. **Resolução nº 88, de 21 de dezembro de 2021.** Aprova a Meta Global e as Metas Intermediárias para o 4º Ciclo de Avaliação Institucional da ANM, no período de janeiro a dezembro de 2022. Brasília, 22 de dezembro de 2022. Disponível em: https://www.gov.br/anm/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao-de-desempenho/4o-ciclo/resolucao-anm-n-88_2021.pdf/@@download/file. Acesso em: 19 jul. 2023.

_____. Agência Nacional de Mineração. **Resolução nº 88, de 21 de dezembro de 2021.** Aprova a Meta Global e as Metas Intermediárias para o 4º Ciclo de Avaliação Institucional da ANM, no período de janeiro a dezembro de 2022. Brasília, 22 de dezembro de 2022. Disponível em: https://www.gov.br/anm/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao-de-desempenho/4o-ciclo/resolucao-anm-n-88_2021.pdf/@@download/file.

Compliance e a governança corporativa como instrumentos de prevenção a desastres socioambientais

br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao-de-desempenho/4o-ciclo/resultado-4-ciclo_2022_sei_anm-6432708-deliberacao.pdf/@@download/file. Acesso em: 19 jul. 2023.

_____. Agência Nacional de Mineração. **Resolução nº 125, de 1º de dezembro de 2022**. Aprova a Meta Global e as Metas Intermediárias para o 5º Ciclo de Avaliação Institucional da ANM, no período de janeiro a dezembro de 2023. Brasília, 1º de dezembro de 2022. Disponível em: https://www.gov.br/anm/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao-de-desempenho/5o-ciclo-2023/5-ciclo_2023_sei_anm-5690122-resolucao.pdf/@@download/file. Acesso em: 19 jul. 2023.

_____. Conselho Federal de Contabilidade. **Resolução nº 986, de 21 de novembro de 2003**. Disponível em: <https://www.contabeis.com.br/legislacao/24201/resolucao-cfc-986-2003/>. Acesso em 06/07/2023.

_____. INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. **Código de melhores práticas de governança corporativa**. São Paulo: IGC, 2015.

_____. Ministério Público Federal. Caso Samarco. Apresentação do Caso. Disponível em: <https://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/o-desastre>. Acesso em: 23 mai. 2023.

_____. Ministério Público Federal. Caso Samarco. Dúvidas sobre o TAC Governança? Disponível em: <https://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/duvidas-sobre-o-tac-governanca>. Acesso em: 09 jun. 2023.

_____. Ministério Público Federal. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão - Meio Ambiente e Patrimônio Cultural. Recomendação nº 10/2015 - 4ª CCR, 04 de dezembro de 2015. Disponível em: <https://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/Recomendacaon1020154CCR.pdf>. Acesso em: 18 jul. 2023.

_____. Ministério Público Federal. Caso Samarco. Atuação. Linha do tempo. Disponível em: <https://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/atuacao-do-mpf/linha-do-tempo>. Acesso em: 09 jun. 2023.

_____. Ministério Público Federal. Caso Samarco. Apresentação do Caso. Disponível em: <https://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/atuacao-do-mpf/linha-do-tempo>. Acesso em: 18 jul. 2023.

_____. Ministério Público Federal. Assessoria de Comunicação Social. Sala de Imprensa. Notícias, Espírito Santo, 10 nov. 2015. Liminar obriga Samarco e poder público a preservar provas para reparar danos. Disponível em: <https://www.mpf.mp.br/pa/sala-de-imprensa/noticias-pa/onda-de-lama-liminar-obriga-samarco-e-poder-publico-a-adotarem-medidas-emergenciais-no-es>. Acesso em: 17 jul. 2023.

_____. ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO. **Recomendações do conselho da OCDE sobre integridade pública**. Disponível em: <https://www.oecd.org/gov/ethics/integrity-recommendation-brazilian-portuguese.pdf>. Acesso em 05/07/2023.

_____. Supremo Tribunal Federal. (Tribunal Pleno). **Recurso Extraordinário 684.612/RJ**. Administrativo e Constitucional. Implementação de políticas públicas especificamente quanto à suficiência de profissionais na área de saúde.

Alegada contrariedade aos arts. 2º e 196 da Constituição da República. Repercussão geral reconhecida do tema relativo aos limites da competência do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes em concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção. Tema 698 de Repercussão Geral. Recorrente: Município do Rio de Janeiro. Recorrido: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Relatora: Ministra Cármen Lúcia, 06 de fevereiro de 2014. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=6047751>. Acesso em: 18 jul. 2023.

. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Sessão Virtual. **Tema 698 de Repercussão Geral**. Limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção. Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 698 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Relator) e Edson Fachin, que negavam provimento ao recurso, e os Ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça, que davam provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença de improcedência do pleito inicial. Nesta assentada, o Ministro Luiz Fux reajustou seu voto para acompanhar o Ministro Roberto Barroso. Foram fixadas as seguintes teses: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). Recurso Extraordinário 684.612/RJ (*leading case*). Recorrente: Município do Rio de Janeiro. Recorrido: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Relator: Ministro Roberto Barroso, de 23 a 30 de junho de 2023. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4237089&numeroProcesso=684612&classeProcesso=RE&numeroTema=698>. Acesso em: 18 jul. 2023.

. TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL BRASIL. **Índice de transparência e governança pública 2022**. Disponível em: <https://indice.transparenciainternacional.org.br/>. Acesso em 05/07/2023.

Compliance e a governança corporativa como instrumentos de prevenção a desastres socioambientais

- BAIRRAL, Maria Amália da Costa, et. al. **Transparência no setor público**: uma análise dos relatórios de gestão anuais de entidades públicas federais no ano de 2010. *Revista de Administração Pública*. Rio de Janeiro. Maio/jun. 2015.pp.643-675.p. 670-671.
- BECK, Ulrich. **Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne**. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1986, pp. 48-ss.
- BOCK, Marcella. **Compliance e governança corporativa**. 3.ed. Disponível em:<https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/184827/pdf/0>. Acesso em 12/04/2021.p.317.
- CAUBET, Christian Guy. O escopo do risco no mundo real e no mundo jurídico”. In: VARELLA, Marcelo Dias (Org.). **Governo dos Riscos**. Brasília: Rede Latino-Americana-Europeia sobre Governo dos Riscos, 2005, p. 46.
- COELHO, Amanda Cristina Soares *et al.* **Caracterização química e comparação entre as bacias do rio Piranga e rio Santo Antônio após o rompimento da barragem de Fundão**. Mariana, MG. 2022.
- COHEN, Rafael Aizenstein. Impactos do compliance no licenciamento ambiental e na governança corporativa. In: TRENNEPOHL, Terence; TRENNEPOHL, Natascha. **Compliance no Direito Ambiental**. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Cap. 1, p. 2. Disponível em: <https://proview.thomsonreuters.com/title.html?redirect=true&titleKey=rt%2Fmonografias%2F249867803%2Fv1.5&titleStage=F&titleAcct=i0ad6a6a500000188bb15bf65682214ed#sl=p&eid=805fc81c45b83816bf23e507d9fec321&eat=a-251597827&pg=ll&psl=&nvgS=false>. Acesso em: 18 jun. 2023.
- MANSUR, Rafaela. **Quatro anos da tragédia em Brumadinho: 270 mortes, três desaparecidos e nenhuma punição**. g1 Minas, Belo Horizonte, 25 jan. 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2023/01/25/quatro-anos-da-tragedia-em-brumadinho-270-mortes-tres-desaparecidos-e-nenhuma-punicao.ghtml>. Acesso em: 17 jul. 2023.
- MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. **Tragédia em Brumadinho. Notícias**, Belo Horizonte, 25 jan. 2023. Disponível em: <https://www.almg.gov.br/comunicacao/noticias/arquivos/Rompimento-da-barragem-da-Vale-em-Brumadinho-completa-quatro-anos/>. Acesso em: 13 jul. 2023.
- OLIVEIRA, Valdir de Castro *et al.* **A semântica do eufemismo: mineração e tragédia em Brumadinho**. 2019. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/handle/iciict/32640/4.pdf?sequence=2&isAllowed=y>. Acesso em: 18 jul. 2023.
- PASSARINHO, Nathalia. Tragédia com barragem da Vale em Brumadinho pode ser a pior no mundo em 3 décadas. **BBC News, Londres**, v. 29, 2019.
- PETERS, Brainard Guy. O que é Governança? **Revista do TCU**, n. 127, p. 28-33, 2013.
- SANTOS, Tatiane Guimarães dos; FERNANDES, Gustavo Andrey de Almeida Lopes. **Sistema de Integridade e Compliance no setor público brasileiro**. FGV Revista de Iniciação Científica 2022.
- TRENNEPOHL, Natascha. Incentivos ao compliance ambiental: a caminho da sustentabilidade. In: TRENNEPOHL, Terence; TRENNEPOHL,

Natascha. **Compliance no Direito Ambiental**. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Cap. 1, p. 2. Disponível em: <https://proview.thomsonreuters.com/title.html?redirect=true&titleKey=rt%2Fmonografias%2F249867803%2Fv1.5&titleStage=F&titleAcct=i0ad6a6a500000188bb15bf65682214ed#sl=p&eid=805fc81c45b83816bf23e507d9fec321&eat=a-251597827&pg=11&psl=&nvgS=false>. Acesso em: 18 jun. 2023.

VITORELLI, Edilson. **Processo Civil Estrutural**: Teoria e Prática. 4ª edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora JusPodivm, 2023.